

МОТИВАЦИЯ СЛУШАНИЯ, ИНТЕРЕС И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Пакирдинова Шарофат Абдумуталлибжоновна

Йигиталиева Нозимахон Фарходжон кизи

преподаватели кафедры методики преподавания английского языка Ферганского
государственного университета

Аннотация: В отличие от мотивации чтения, мотивация слушания в значительной степени игнорировалась исследователями, учителями и учащимися. Будучи одним из двух единственных каналов получения языковой информации (другим является чтение), аудирование является очень важным первым шагом для развития владения английским языком. В настоящем исследовании изучалась взаимосвязь между тремя предикторами (мотивация к аудированию, интерес и лингвистическая уверенность в себе) и результатом (общий уровень владения языком).

Ключевые слова: мотивация чтения, мотивация слушания, взаимосвязь, мотивация, интерес, уверенность, владение языком, уверенность в себе

Аудирование и чтение-единственные два раздела, в которых студенты получают лингвистическое образование для развития своих языковых навыков (Tsang, 2021). Получение устной (аудирование) или письменной (чтение) информации можно рассматривать как первый важный шаг в изучении языка, поскольку без нее невозможно развивать язык и делать выводы (говорить и писать). Ввод данных является особенно важным вопросом в контексте изучения иностранного языка, поскольку возможности естественного воздействия на целевое изучение иностранного языка ограничены.

Хотя были предприняты усилия, чтобы побудить студентов получить более целенаправленную информацию об изучении иностранного языка, изучая мотивацию студентов к чтению в широком диапазоне и изучая мотивацию студентов к изучению иностранного языка, очень мало внимания уделялось единственному. Другой способ получить информацию - слушать.

Как уже упоминалось, исследователи, преподаватели и студенты упускают из виду важность слушания; в этом направлении было проведено гораздо меньше исследований.

Исследования понимания на слух, а не на чтение (например, педагогические подходы; широкое слушание). Это особенно верно в отношении мотивация слушать, которая была в центре внимания этого исследования.

Производное от латинского слова *movere*, движение, мотивацию можно определить как "движущую силу или силы, ответственные за начало, твердость, направление и силу целенаправленного поведения" (Colman, 2015, p.p.). (Язык) нет никаких доказательств или

дискуссий о решающей важности мотивации в образовании (например, Cong-Lem, 2020; Guilloteaux & Dornyei, 2008; Нэгл, 2021; ИП и Цанг, 2020).

Например, более мотивированные студенты получают более высокие баллы по оценкам и проявляют большую настойчивость в своей академической работе (например, Robbins et al. 2004; Teimuri, Plonsky, and Tabande 2020). При рассмотрении вопроса об изучении английского языка в среде, где отсутствует сам язык (как следует из названия "иностраный язык"), мотивация к увеличению воздействия (т. е. устной и письменной информации) будет очень важным шагом к успешному изучению английского языка.

Что касается мотивации к чтению, исследования и дебаты начали процветать в 1990-х годах, особенно благодаря влиятельной работе, проделанной Вигфилдом, Гатри и его коллегами (например, Baker & Wigfield, 1999; Gathrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999; Wigfield, 1997; Вигфилд и Гатри, 1997). Эти публикации, вращающиеся вокруг L1, заложили основу для соответствующих исследований L2 / FL, которые, по-видимому, появились только после 2000 года (например, результаты не были найдены для L2 / FL) / второй язык / иностранный язык и мотивация к чтению, например, в кавычках "мотивация к чтению L2", до после 2000 года, но до 2000 года через год у Google Scholar было более 500 результатов поиска по одному и тому же ключевому слову). Судьба мотивации слушать была совсем другой. Мотивация слушать по сей день остается заброшенной областью обучения L1/L2/FL (например, менее 10), поскольку такие платформы, как Google Scholar, EBSCO и ProQuest, показали значительно более низкие показатели по сравнению с мотивацией к обучению. Результаты для L2/FL / второго языка / иностранного языка язык и мотивация слушать цитаты в Google Scholar до января 2022 года). Такие ученые, как Лай (2017) и Ю и Сюй (2021) также заметили этот важный пробел. Например, Лай (2017) отмечает, что почти все исследования слушания сосредоточены на когнитивных аспектах без учета мотивации. В условиях обучения и освоения ФЛ мотивация к слушанию требует большего внимания, так как слушание и чтение являются единственными каналами получения лингвистической информации, а получение больших объемов информации является перспективным первым шагом в изучении языка. Стремление студентов быть независимыми, учитывая, что в контексте FL неестественно иметь обильное влияние на язык изучение языка становится особенно важной составляющей успешного овладения языком.

Интерес

Любопытство можно понимать как состояние, при котором человек получает удовольствие от любой деятельности (Bai, Nie, & Li, 2020; Wigfield & Eccles, 2000). Как отмечает Тин (2013), любопытство часто рассматривается как синоним внутренней мотивации в обучении L2 / FL, что означает сочувствие и удовольствие. Внутренняя мотивация, в отличие от внешней, относится к "мотивации и интересу к выполнению какой-либо деятельности для себя", что означает "быть мотивированным в деятельности как средстве достижения цели" (Wigfield, 1997, стр. 61).

Следовательно, интерес очень похож на внутреннюю мотивацию (Whigfield, 1997; Whigfield & eccles, 2000), если только он не является синонимом. Одни и те же значения между двумя конструкциями в основном связаны с " происхождением из разных теоретических точек зрения и из разных интеллектуальных корней " (wigfield & eccles, 2000, стр. 73).

Более глубокий взгляд на литературу показывает, что любопытство-это многогранное понятие. Например, как показано в обзоре ИНН (2013, стр. 132), интерес-это ситуация ("временные и контекстно-зависимые и часто привлекательные, новые и стимулирующие аспекты объект или окружающая среда") или человек ("устойчивая тенденция обращать внимание на определенные объекты, идеи, события или действия и восстанавливать с ними связь"). 1992). Интерес также может быть сгруппирован как когнитивный (от когнитивной обработки информации") или эмоциональный (от самого субъекта, Kintsch, 1980 и Campion, Martins and Wilhelm, 2009). Более актуальное обсуждение интереса (pham & tien, 2022) включает три основных элемента: аффект (эмоциональные реакции), поведение в поисках знаний (внимание, усилия и концентрация) и ценность (воспринимаемая польза и важность). Это приводит к более точному определению интереса как "психологического явления/опыта" (pham & tin, 2022, стр. 2), который "возникает, когда человек взаимодействует с объектом, имеющим личное значение в данном контексте, и это взаимодействие характеризуется положительным эффектом (положительные эмоции объект), ценность (личностная значимость объекта) и знания (желание узнать больше об объекте)" (ИНН, 2016, с. 277). Кроме того, важной характеристикой интереса является то, что он присущ содержанию; он представляет собой положительную связь между человеком и конкретным объектом (ИНН, 2013). Таким образом, студент может быть заинтересован в L1, но не в FL, и наоборот. Поэтому неудивительно, что любопытство играет важную роль в языке обучение, например, в его FL (например, Nagle, 2021) и в достижениях (например, Bai et al., 2020).

Будучи общей концепцией для многих, любопытство привлекло большое внимание в различных областях образования (например, в научном образовании).; однако на сегодняшний день это плохо изученная область в образовании FL, особенно когда она рассматривается как переменная индивидуальных различий (Bai et al., 2020; Pham & Tin, 2022; Tin, 2013, 2016). Когда дело доходит до любопытства, это в основном связано с интересным педагогическим материалом и задачами, а не с развитием интереса учащихся к самому FL (Bai et al., 2020; Pham & Tin, 2022; Tin, 2016). Это означает, что индивидуальным интересам уделяется недостаточно внимания. Это исследование было сосредоточено на индивидуальном интересе к английскому языку как FL (т. е. EFL). Основываясь на предыдущем обсуждении, было высказано предположение, что это положительно влияет на уровень владения языком.

2.2. Лингвистическая уверенность в себе

Уверенность в себе-еще одна важная мотивационная переменная в образовании. Это можно определить как уверенность человека в своей способности преуспеть в любой

деятельности (Ban & Zhang, 2021). Этот дизайн очень похож на самооффективность, и разница между ними не всегда очевидна в литературе. Самооффективность - это конструкция, основанная на социальной когнитивной теории, которая определяется как убеждения или суждения людей о своей способности учиться и успешно выполнять свои задачи (Bandura, 1986, 1997). Учитывая во многом одни и те же определения, ученые по-разному различают эти две конструкции. Например, в контексте спорта Монро-Чендлер, холл и Фишберн (2008) считали уверенность в себе общей, а самооффективность - конкретной. Они описали это так: "футбольный спортсмен может показать, что считает, что может хорошо играть. играть в футбол (т. е. иметь спортивную уверенность), но чувствует себя неэффективным из-за своей способности сохранять контроль в сложных футбольных условиях (т. е. самооффективность)" (стр. 1540). Однако важно отметить, что все пять пунктов используются для измерения самооффективности в исследовании.

Лингвистическая уверенность в себе

Уверенность в себе-еще одна важная мотивационная переменная в образовании. Это можно определить как уверенность человека в своей способности преуспеть в любой деятельности (Ban & Zhang, 2021). Этот дизайн очень похож на самооффективность, и разница между ними не всегда очевидна в литературе. Самооффективность - это конструкция, основанная на социальной когнитивной теории, которая определяется как убеждения или суждения людей о своей способности учиться и успешно выполнять свои задачи (Bandura, 1986, 1997). Учитывая во многом одни и те же определения, ученые различают эти две конструкции. Например, в контексте спорта Монро-Чендлер, холл и Фишберн (2008) считали уверенность в себе общей, а самооффективность - конкретной. Они описали это так: "футбольный спортсмен может выразить уверенность в том, что он может играть в хороший футбол (т. е. уверенность в спорте), но чувствует себя неэффективным в своей способности сохранять контроль в сложной футбольной ситуации (т. е. самооффективность)" (стр. 1540).

References

1. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439.
2. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
3. Toirova, N. I. (2019). The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching Symbolism. *sign*, 1, 22.
4. Holbekova, M., Mamajonova, M., & Holbekov, S. (2021). COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Экономика и социум*, (3 1), 83-85.
5. Kasimova, G. (2022). IMPORTANCE OF ICE BREAKING ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B7), 117-120.

6. Ibragimjonovna, A. M. (2022). Developing professional communicative competence of medical students in a foreign language. *Eurasian Scientific Herald*, 15, 45-50. Isaqjon, T. (2022). Strategies and techniques for improving EFL learners’ reading skills. *Involta Scientific Journal*, 1(11), 94-99.
7. Mahira, A. (2022). DETERMINATION OF THE REAL NEED OR THE STUDY OF THE MOTIVATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES TO LEARN A NEW LANGUAGE. *Involta Scientific Journal*, 1(12), 56-59.
8. Ahundjanova, M. A. (2020). METHODS AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. *Экономика и социум*, (11), 46-49.
9. Gafurova, N. I. (2021). Structural-semantic classification of construction terms in English and Uzbek languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 571-575.
10. Gafurova, N. (2020). Ҳозирги замон тилшунослигида “Термин” ва унга турлича ёндашувлар. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 58-62. Khasanovna, G. D. LEXICAL SEMANTIC ANALYSIS “EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS” IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.
11. Mirzaaliyev, I., & Oxunov, A. (2021). EKVALENTSIZ LEKSIKANING O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 209-212.
12. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA UNDOV SO‘ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 401-406. Gulmira, A. (2022). “QO ‘RQUV” KONSEPTI VA UNING O‘RGANILISHI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 46-48.
13. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(4).
14. Abdukhalimova Sarvinozhon Usmonali qizi. (2022). NATIONAL CULTURAL PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMIC COMPONENT IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(6), 158-160. Abdumutaljonovna, P. S. (2022). Main Characteristics of Advertising Discourse in Modern Linguistics. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 173-176.
15. Ismoilova, G. (2021). FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR KLASSIFIKATSIYASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
16. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA’LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA’LIMGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 25-28.
17. Mirzayev, A., & Oripova, S. (2022). COMMUNICATIVE METHOD—A NEW APPROACH IN THE PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B6), 778-783.

18. Kochkorova, Z. A. Q. (2021). Translation aspects of the verbalizers of the concept of "wedding". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 989-994.
19. Mirzaev, A. B. U. (2022). IMPROVING EFL/ESL CLASSROOMS THROUGH USING ONLINE PLATFORMS: NEARPOD-AS AN EXAMPLE OF TOP-RATED ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 264-270.
20. Узакова, Г. З. (2022). THE INFLUENCE OF NATIVE LANGUAGE IN LEARNING/TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 38-41.
21. Kosimova, M. U. (2021). Different classification of functional styles. *Ученый XX века*. 4 (85).7-8.
22. Kosimova, M. U. (2022) The characteristics of scientific style. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. 12(05). 931-933